

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ

Калмуратова Айзада Шамуратовна.

Ассистент преподаватель Нукусского филиала ТИТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10473401>

В системе непрерывного образования особое внимание уделяется изучению языка. В условиях современной рыночной экономики и развития информационных технологий потребность в изучении иностранного языка возрастает. Изучение иностранного языка как средства межкультурного общения стало требованием времени. 10 декабря 2012 года Президент Республики Узбекистан принял Постановление № ПК-1875 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков». Действительно, сегодняшнее развитие требует от каждого учителя собственного творчества, навыков и опыта. Решение является государственным документом, определяющим будущее отрасли. Указом введено массовое изучение иностранного языка с 1-го класса всех общеобразовательных школ. Говорение на иностранном языке направлено на формирование личности учащегося, то есть овладение созданным им культурным наследием. Понимание на слух, говорение, чтение и письмо обогащают социальный, культурный, языковой и эмоциональный опыт, приобретенный учащимися ранее. Главным критерием владения иностранным языком является понимание собеседниками друг друга. Отличие иностранного языка от других дисциплин системы образования состоит в том, что он является одновременно образовательной целью и средством обучения.

В то время как приобретение навыков говорения (аудирование, говорение, чтение, письмо) на иностранном языке является образовательной целью, изучаемый язык приобретает также статус средства получения и передачи новой и полезной информации.

При изучении языка студент занимается не приобретением лингвистических знаний, а развитием устных и культурных навыков. Обучение коммуникативной деятельности на иностранном языке осуществляется на основе комплексного, личностно-ориентированного, компетентностного подхода. В обучении иностранному языку используется коммуникативно-кумулятивный метод. В терминологии зарубежной западной лингвистики это называется направлением межкультурной коммуникации. На основе новейших достижений

когнитологии, концептологии, лингвокультурологии и других современных наук сформировалась и широко внедряется данная методологическая теория. Иностранные языки и культуры преподаются в целом. Культура в этом смысле является продуктом человеческой мысли и деятельности.

Лингвистические и культурные особенности отражаются в изучаемом языковом (лексическом, грамматическом, произношении) блоке иностранного языка, а в речевом процессе (дискурсе) к ним обращается внимание учащегося. Настоящее руководство определяет цель и содержание обучения иностранному языку.

Содержание обучения включает знания, умения и компетенции в соответствии с всемирно известными дидактическими учениями. Лингвотеоретические знания вообще не излагаются при практическом изучении иностранного языка. Знание означает знание языкового материала (умение) и объяснение трудностей в его освоении простыми словами, то есть указание не допускать ошибок. Практическое правило, входящее в навык, дается на основе иноязычных событий, которые различаются на родном языке и иностранном языке или вызывают внутриязыковую интерференцию (например: артикль (не на родном языке), форма множественного числа глагола лошадь (единственная форма — лексическая единица) или форма множественного числа существительного во французском языке, винительный падеж, простая форма настоящего времени единственного числа глагола (все три произносятся как [z], [s], [iz], и вызывают внутреннюю интерференцию языка).

Из компонентов содержания обучения языковой материал отбирается как минимум из изучаемой системы иностранного языка (для студента это лингвистический максимум). Должно быть необходимо и достаточно преподавать минимум языков. Лишь та часть выбранного минимума, которая затрудняет освоение языковых единиц, составляет содержание языкового материала и включается в учебную программу.

Важно отметить, что если студент свободно владеет родным языком и имеет способность следовать правилам; его/ее существующий языковой опыт поможет ему/ей выучить другой иностранный язык. Помогает быстрее освоить грамматические понятия и термины языка. Таким образом, легче выучить другой язык, изучая сходства и различия между языками. Сопоставление языковых явлений на фонетическом,

лексическом, грамматическом уровне дает материал, обогащающий область языкознания. Поэтому важен межъязыковой сравнительный анализ. Это не только помогает освоить новый материал на иностранном языке, но и сделать его более интересным для учащихся. Если студент знает правила и основные понятия одного языка, он уверен, что сможет выучить другой язык.

Приобретая лингвистические знания, человек словно открывает в своем сознании научные открытия, что мотивирует его учиться не только интересно, но и больше.

В связи с этим важно, чтобы учитель в ходе урока объяснял различия и сходства между языками, в частности, использование современных средств информационных технологий, электронных ресурсов для облегчения усвоения урока учащимися и сравнительного изучения лексических и грамматических явлений языка дает прекрасную возможность выполнять различные упражнения. Кроме того, растущее в последние годы количество специализированных сайтов по изучению языков не только облегчает процесс освоения сложных и утомительных языковых единиц – лексических единиц, но и позволяет насладиться занимательными игровыми упражнениями с использованием этих ресурсов. Важно отметить, что духовное питание в известном смысле дает и возможность расслабиться. Примерами таких электронных словарей являются и другие.

Однако каждое слово в таком словаре может быть перепредставлено пользователю многократно, а это значит, что при его изучении слово пишется правильно, запоминается лексическое произношение представителями языка. Прочно располагается и помогает преодолевать трудности при переводе текстов.

Чтобы развить навыки разговорной речи на английском языке, мы должны в первую очередь обратить внимание на произношение. Если мы неправильно произносим английские слова, наша речь может стать непонятной для других. Нам нужно будет изучить и изучить правильное произношение всех английских слов и фраз в нашем словаре одно за другим. Вам не обязательно владеть английской фонетикой, чтобы научиться правильному произношению слов. Возможно, достаточно изучить транскрипцию слов в словарях, чтобы знать, как произносятся отдельные слова. Сегодня мы также можем выучить правильное произношение всех английских слов онлайн.

Использованная литература:

1. И.Каримов, ПК-1875-. 10 декабря 2012 года, г. Ташкент.
2. Каримов И.А. Гармонично развитое поколение – основа развития Узбекистана. Ташкент 1997 г.
3. Норов И. (2021). МЕТОДИКА преподавания фонетики в других языковых группах. Интернет-научный журнал исследований устойчивого развития и управления, 1 (5), 306-309.
4. Национальная программа подготовки кадров. Государственное образование 1997 г.
5. Миролубов А.А., Рахманов И.В., Сетлин В.С. На доработке. Общая методика преподавания иностранных языков в средней школе.-Т Учитель 1974 г.
6. Джалолов Ж. Методика обучения иностранным языкам.-Т. 1996 год